

MINTAQANING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI

D. Rustamova

TDIU Andijon fakulteti dotsenti

Annotatsiya. Maqolada barqaror iqtisodiy rivojlanishda investitsion faoliyatning o‘rni, investitsion faoliyatni rivojlantirish va investitsion muhit jozibadorligini oshirish yo‘nalishlari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiyalar, investitsion jozibadorlik, investitsion faoliyatni rag‘batlantirish, infrastrukturani rivojlantirish.

Annotation. The article expresses an opinion about the role of investment activity in sustainable economic development, the directions of development of investment activity and increasing the attractiveness of the investment environment.

Key words: investments, investment attractiveness, stimulation of investment activity, infrastructure development.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida: “Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo‘lsa, o‘z iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o‘zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Biz faqat investitsiyalarni faol jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish hisobidan iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirishga erishamiz. Iqtisodiyotdagi ijobiy natijalar esa ijtimoiy sohada to‘planib qolgan muammolarni tizimli hal etish imkonini yaratadi. Buni hammamiz chuqur tushunib olishimiz va ishimizni shu asosda tashkil etishimiz shart. Xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun mamlakatimizning investitsiya salohiyatini to‘la namoyon etish choralarini ko‘rishimiz kundalik hayotimizdan joy olgan eng dolzarb masalalardan biri bo‘lmog‘i lozim”[1], deb ta‘kidlab, xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi g‘oyat muhim ahamiyatini va uni jalb qilishning dolzarbligini e‘tirof etadi. Mamlakatimiz iqtisodiyotining investitsion jozibadorligini oshirish, mavjud investitsion salohiyatdan samarali foydalanish tizimini takomillashtirishga yo‘naltirilgan qator chora tadbirlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4300-sonli Qarorida alohida

e'tibor qaratilgan bo'lib, bu borada respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish faoliyati samaradorligini oshirish, xorijiy investorlarni mamlakatimiz imkoniyatlari va salohiyati to'g'risida xabardor qilish bilan bog'liq vazifalarga ustuvorlik berilgan[2].

Mintaqalarda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi jozibadorligini belgilovchi omillarni besh guruhga bo'lish mumkin:

1. Bozor omillari (ichki bozor va eksport imkoniyatlari).
2. Boy tabiiy resurslarning mavjudligi.
3. Ishlab chiqarish xarajatlari omillari.
4. Investitsiya muhiti.
5. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi [3]

Respublikamizda iqtisodiy rivojlanishni jadal sur'atlarini ta'minlash va makroiqtisodiy barqarorlikni saqlab qolishda puxta o'ylangan investitsiya siyosatini muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, investitsiyalar iqtisodiyot taraqqiyatning muhim omili sifatida ishlab chiqarishni modernizatsiyalar, texnik va texnologik yangilanishlar va innovatsiyalarni rahbatlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda korxonalar daromadini oshirishni ta'minlaydi. Masalaning nechog'lik muhim ekanligini yillar davomida investitsiya oqimlarini muntazam oshirib borishga qaratilgan investitsiya siyosatini yuritilayotganligida ko'rish mumkin. Darhaqiqat, so'nggi yillarda investitsiyalar hajmini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'lemi ham huquqiy ham amaliy jihatdan yanada sezilarli darajada oshirildi. Ayniqsa, olib borilayotgan faol investitsiya siyosati natijasida respublikamizda investitsiyalar oqimi dinamikasi bo'yicha ijobiy o'sish kuzatilmoqda (1-rasm). 2023 yilda O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 352, 1 trln so'mni tashkil etgan.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida 2019-2023 yillarda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi, trln. so‘m[4]

Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish, barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu jarayonning muhim omili sifatida ko‘rinadi. Investitsiyalar mintaqa iqtisodiy rivojlanishda eng muhim manba sifatida hisoblanadi. Investitsiyalar, infrastruktura rivojlanishini oshiradi, yangi texnologiyalar kirib kelishi bilan sanoat sektorini mustahkam qiladi, innovatsiyalarni rag‘batlantiradi va yangi ish o‘rinlari yaratadi.

Investitsion jozibadorlikni oshirishning asosiy yo‘nalishlari mavjud:

Davlat tomonidan investitsiyalarni rag‘batlantirish. Davlat va mintaqaviy hokimiyatlar investitsiyalarni ko‘paytirish uchun qonun hujjatlari, soliq sohasidagi moliyaviy chegirmalar, investitsiya qabul qilish sharoitlarini yaxshilash kabi qo‘llanmalarga e‘tibor berishi kerak. Shu bilan birga, investitsiyalarni oshirish uchun rivojlanayotgan sohalar va investitsiya qilishga loyiq loyihalarni tanlashda davlatning ko‘rsatkichi ta‘minlash ham muhim ahamiyatga ega.

Infrastrukturani rivojlantirish. Investitsiyalar infrastrukturani rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Avtomobil yo‘llari, temir yo‘l, elektr energiyasi, suv ta‘minoti va boshqa infrastrukturani rivojlantirish sayohat, innovatsiya va sanoat mahsulotlari sotishini oshiradi.

Texnologiyalarni qo‘llash va innovatsiyalarni joriy qilish. Investitsiyalar yangi texnologiyalar va innovatsiyalar kirishiga yordam beradi. Sanoat sohasida yangi texnologiyalar va innovatsiyalar tufayli mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilish mumkin.

Fikrimizcha, iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish tizimini takomillashtirishda quyidagi vazifalarning amaliy ijrosini ta‘minlash maqsadga muvofiq:

- investorlarning qo‘yilmalarini davlat tomonidan sug‘urtalash, hududlarda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning mavjud shart-sharoitlari va imkoniyatlarini baholashga yo‘naltirilgan dasturiy platformalarni shakllantirish;
- xududlarga investitsiyalarni jalb etish va ularni o‘zlashtirishda soliq preferensiyalarini, xududda qolayotgan soliq tushumlari ulushini o‘shirishda keng imtiyozlar berish bo‘yicha normativ bazani takomillashtirish;
- xorijiy investitsiyalarni sanoat tarmoqlarining ichki tarkibini qayta qurish, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda ilg‘or texnologiyalarini sifatli sanoat mollari tayyorlashga yo‘naltirish vazifalarini amaliy ijrosini ta‘minlash;

- investitsiya faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha turli modelli xuquqiy tartibga solish usullaridan foydalanish, investitsion faoliyatga oid qonunchilikni unifikatsiyalashda raqamli investitsion xizmatlar tizimini shakllantirish;

- investitsiya loyihalari uchun xalqaro texnologiyalar transfertini ta‘minlovchi davlat-xususiy sherikchilik mexanizmidan foydalanish, investitsion loyihalarni boshqarishning integrallashgan tizimini joriy etishda loyiha risklarini samarali boshqarish tizimini optimallashtirish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4300-sonli Qarori.
3. A. V. Vaxabov, Sh. X. Xajibakiev, N. G. Muminov. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. / i. f. d. , professor A. V. Vaxabovning umumiy tahriri ostida. – T. : «Moliya», 2010, 330 bet
4. Burxanov A. Hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish-milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlashning asosiy omili. Biznes-Ekspert, 2018 yil. №10. , 7-13 bet.